

Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada SDN 2 Margorejo Kotabumi Utara

Bobby Bachry¹, Halimah^{2*}

¹Program Studi Saintek, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Jl. Endro Suratmin, Sukarame,
Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, telp. 0721- 780887

²Jurusan Sistem Informasi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Jalan Zainal Abidin
Pagar Alam Bandar Lampung Indonesia 35142, telp/fax 0721-787214/0721-700261

*Email Penulis Korespondensi: halimahyunus@darmajaya.ac.id

Abstrak

Sistem penerimaan peserta didik baru perlu diterapkan pada sekolah seperti SD Negeri 2 Margorejo Kotabumi Utara yang saat ini telah memiliki jumlah peserta didik terdaftar sebanyak 208 siswa. Sekolah tersebut memiliki kegiatan Akademik yang menjadi rutinitas tahunan seperti proses pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru berdasarkan tiap tahun ajaran baru, kegiatan pengolahan nilai siswa dan pelaporan hasil belajar siswa atau rapor siswa yang dibagikan setiap akhir semester. Permasalahan pada proses akademik sekolah yang terdiri dari proses pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru, penilaian siswa dan pelaporan nilai siswa. Pada proses pendaftaran saat ini dilakukan masih menggunakan media formulir sehingga proses perekapan dilakukan secara berulang, sehingga berdampak pada kinerja yang lambat untuk menyajikan informasi kepada kepala sekolah. Untuk itu perlu adanya suatu sistem informasi yang dapat mempermudah kinerja petugas SDN 2 Margorejo, dengan menggunakan metode Prototype merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan kebutuhan pengguna lebih spesifik dalam segi teknis. Terdapat tiga tahapan dalam penerapannya seperti mendengarkan user untuk memperoleh kebutuhan sistem, membuat mockup atau merancang sistem dan tahap membangun sistem serta mengujinya. Berdasarkan proses tersebut maka sistem yang dihasilkan berupa sistem informasi akademik yang dapat diakses secara online menggunakan web yang mampu mempermudah bagian petugas, guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa.

Kata kunci—Sistem, Informasi, Akademik, Web

Abstract

The implementation of a new student admission system needs to be applied to schools such as SD Negeri 2 Margorejo Kotabumi Utara which currently has a total of 208 registered students. The school has Academic activities that become an annual routine such as the registration process or admission of new students based on each new school year, student grade processing activities and reporting student learning outcomes or student report cards that are distributed at the end of each semester. Problems in the school's academic process consist of the process of registering or accepting new students, student assessment and reporting student grades. In the registration process that is currently carried out such as the admission process,

it still uses form media so that the preparation process is carried out repeatedly, it has an impact on slow performance to present information to the principal. The system has been built using PHP programming language and mysql database which can make it easier to store data. The system is built using the Prototype method which is a method used to get user needs more specific in technical terms. There are three stages in its implementation such as listening to the user to obtain system needs, making mockups or designing systems and the stages of building a system and testing it. Based on this process, the resulting system is in the form of an academic information system that can be accessed online using the web that is able to make it easier for officers, teachers, principals, students and parents of students. The admin section can make it easier to manage data on teachers, students, classes, semesters, basic competencies, schedules to school activities.

Keywords—*System, Informational, Academic, Web*

I. PENDAHULUAN

Sistem informasi akademik merupakan sistem dengan layanan-layanan informasi yang berhubungan dengan administrasi sekolah yang bertujuan untuk penataan data dalam pengelolaan akademik, serta mempercepat dan memudahkan penyampaian informasi kegiatan administrasi akademik seperti penerimaan peserta didik baru, pengolahan data siswa, data guru, kelas, penilaian hingga pelaporan hasil belajar siswa [1].

Penerapan sistem penerimaan peserta didik baru perlu diterapkan pada sekolah seperti SD Negeri 2 Margorejo Kotabumi Utara yang saat ini telah memiliki jumlah peserta didik terdaftar sebanyak 208 siswa. Sekolah tersebut memiliki kegiatan Akademik yang menjadi rutinitas tahunan seperti proses pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru berdasarkan tiap tahun ajaran baru dengan syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Pada kegiatan pengolahan nilai siswa dan pelaporan hasil belajar siswa atau rapor siswa yang dibagikan setiap akhir semester. Kegiatan lain dari proses akademik sekolah seperti penyampaian informasi kegiatan sekolah yang hanya disampaikan melalui media majalah dinding atau brosur yang dibagikan pada lingkungan sekolah saja. Proses pengolahan data akademik yang dilakukan pihak sekolah masih banyak menggunakan media formulir, tentu perlu adanya inovasi teknologi untuk mempermudah pengolahan akademik sekolah dan penyampaian informasi kegiatan sekolah secara mudah dan cepat [2].

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak sekolah khususnya pada bagian akademik diketahui beberapa permasalahan pada proses akademik sekolah yang terdiri dari proses pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru, penilaian siswa dan pelaporan nilai siswa. Pada proses pendaftaran yang saat ini dilakukan seperti proses penerimaan masih menggunakan media formulir sehingga proses perekapan dilakukan secara berulang, hal tersebut berdampak pada kinerja yang lambat untuk menyajikan informasi kepada kepala sekolah. Proses penerimaan siswa baru masih menggunakan sistem manual yaitu calon siswa dan harus datang langsung ke sekolah, mengantri untuk mengambil formulir pendaftaran lalu mengisi formulir pendaftaran yang diisi di sekolah, serta membawa berkas-berkas persyaratan secara lengkap. Sehingga jika ada salah satu berkas calon siswa yang tertinggal, maka siswa harus pulang dan datang kembali ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Permasalahan pada proses pengolahan nilai siswa masih dilakukan pada formulir yang nilai siswa yang telah disediakan dari pihak sekolah. Hasil dari penilaian siswa berupa laporan nilai siswa atau rapor siswa yang dapat dilihat oleh orang tua siswa ketika semester berakhir. Secara keseluruhan proses pengolahan data pendaftaran, pengolahan nilai siswa dan pelaporan nilai siswa dilakukan menggunakan formulir dan dilakukan rekap menggunakan aplikasi *office* yang dapat berdampak pada proses penataan secara berulang, sering terjadinya kerangkapan data, rentanya kerusakan dan kehilangan *file* hingga mudah untuk dimanipulasi, serta proses penyajian laporan hasil belajar sering mengalami

keterlambatan yang akan ditunjukkan kepada kepala sekolah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu solusi dengan membangun sistem informasi akademik sekolah berbasis *website* yang dapat diakses secara *online* oleh peserta didik, pihak sekolah dan orang tua siswa. Penyampaian informasi sekolah menggunakan *website* secara *online* memiliki kelebihan dalam cakupan informasi dan ruang lingkup informasi yang tidak terbatas oleh waktu dan jarak [3]. Tujuan penelitian yaitu menerapkan sistem informasi akademik dengan fitur berupa pendaftaran peserta didik baru, pengolahan nilai siswa dan pelaporan nilai siswa kepada orang tua siswa sebagai acuan dalam memantau perkembangan belajar siswa di sekolah menggunakan *website* secara *online*.

Beberapa *literature review* tersebut adalah sebagai berikut, Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Sakdiah pada tahun 2019 [4] membahas tentang permasalahan dalam proses penerimaan siswa baru masih dilakukan secara manual, serta pengolahan data masih memanfaatkan aplikasi sederhana yaitu *Microsoft Office Excel* dan dalam penelitiannya diterapkan metode *System Development Life Cycle (SDLC)*, sehingga menghasilkan sistem seleksi penerimaan siswa baru SMANegeri 2 Plus Panyabungan dapat membantu tim seleksi dalam penerimaan siswa, karena tim seleksi akan lebih mudah dalam mengelola data siswa untuk dijadikan siswa baru pada SMA Negeri 2 Plus Panyabungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiawati dan Siradjuddin pada tahun 2020 [5] membahas permasalahan pada proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman di Alkhiraat masih dilakukan secara *Konvensional*, yaitu siswa harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran, seleksi, dan melihat pengumuman, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar bagi yang berada di luar daerah dan penerapan metode berupa *Prototype* yang menghasilkan sistem seleksi siswa baru dapat diakses secara *online*, siswa baru melakukan pendaftaran, melakukan tes, dan melihat informasi kelulusan melalui website yang telah disediakan. Dengan adanya sistem ini juga dibuat untuk mempermudah pihak sekolah dalam hal mengelola, data pendaftaran, seleksi dan menginformasikan kelulusan siswa baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhana dan Dhika pada tahun 2021 [3] membahas permasalahan dalam mengelola pendaftaran siswa baru belum menggunakan sistem komputerisasi. Pengelolaan administrasi dilakukan dengan dicatat ke dalam buku – buku dan metode yang digunakan yaitu Metode *Grounded (Grounded research)*, sehingga menghasilkan Alternatif yang ditawarkan dalam menyelesaikan masalah atau kekurangan yang ada yaitu dengan menggunakan sistem penerimaan murid baru berbasis Java.

Penelitian yang dilakukan oleh Alaih pada tahun 2020 [6] membahas permasalahan Saat ini prosedur penerimaan peserta didik baru di SMK Al-Halim Garut dinilai kurang efektif dan efisien. Karena penerimaan peserta didik baru dengan cara calon siswa harus mengisi lembaran formulir dan metode yang digunakan yaitu *System Development Life Cycle (SDLC)*, sehingga menghasilkan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis *Web* dengan PHP dan SQL ini mampu mengelola pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan pendaftaran ulang.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Susanto pada tahun 2020 [7] membahas masalah mengelola data calon siswa baru masih dilaksanakan secara offline yang menggunakan formulir dan menggunakan metode *Prototype*, sehingga menghasilkan sistem Sistem informasi pendaftaran siswa baru pada SMA Harapan Jaya berbasis web mempermudah calon siswa melihat informasi pendaftaran melalui halaman website yang disediakan oleh pihak sekolah. Metode *prototype* digunakan dalam penelitian ini karena metode *prototype* cenderung lebih fleksibel daripada metode lain karena memungkinkan untuk perubahan dan penyesuaian dengan cepat. Ini memungkinkan peneliti untuk menanggapi perubahan kebutuhan atau prioritas dalam penelitian.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian [8]. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak sekolah diketahui beberapa permasalahan pada proses akademik sekolah yang terdiri dari proses pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru, penilaian siswa dan pelaporan nilai siswa.
2. Studi Literatur
Metode yang digunakan pada studi literatur dengan membaca jurnal-jurnal dan buku [9].
3. Observasi
Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa sekolah dasar tersebut memiliki jumlah peserta didik sebanyak 208 siswa, 13 guru dan memiliki jumlah ruang kelas sebanyak 12 ruangan. Berdasarkan data rombongan belajar terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan jumlah siswa berkisar dari 25 sampai 30 siswa.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu *Prototype* merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan kebutuhan pengguna lebih spesifik dalam segi teknis. Model *prototype* dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pengguna mengenai teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pengguna kepada pengembang perangkat lunak [10].

Gambar 1 Tahapan Metode *Prototype*

Berikut adalah tahapan penelitian menggunakan *prototype* [11].

1. Mendengarkan pelanggan
Pelanggan dan pengembang bersama sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat.
2. Membangun atau memperbaiki *mockup*
Dengan membuat perancangan sementara seperti *mockup* yang berfokus pada penggambaran terhadap sistem yang dibangun kepada pengguna (Misal membuat rancangan *input* dan *output*).
3. Pelanggan melihat atau menguji *mockup*
Penggambaran sistem yang digunakan seperti *mockup* perlu di uji kepada pengguna untuk mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan keinginannya, selanjutnya pada sistem yang telah dibangun perlu diuji untuk mengetahui kelayakan terhadap fungsi sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi hasil penelitian merupakan tahap dimana sistem sudah siap dioperasikan. Penulis melaksanakan pelatihan terhadap pengguna sistem dengan memberi pengertian dan pengetahuan yang cukup tentang posisi dan fungsi antarmuka dari sistem informasi terkait. Sistem ini ditunjukkan kepada admin atau pengelola sistem.

3.1 Tampilan Halaman Login

Tampilan pada menu login merupakan bagian untuk dapat masuk kebagian berikutnya yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Tampilan Menu Login

Berdasarkan gambar tersebut terdapat masukan data seperti *username* dan *password*, terdapat tombol masuk untuk melakukan proses *login*. Jika *login* berhasil maka dapat masuk ketampilan berikutnya, jika gagal maka muncul pemberitahuan gagal *login*.

3.2 Tampilan Menu Guru

Tampilan pada menu guru merupakan tampilan yang digunakan untuk menambahkan, mengubah, menghapus dan menampilkan data seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Tampilan Menu Guru

Berdasarkan gambar tersebut terdapat masukan data seperti nik, nama, jenis kelamin, telepon, email dan terdapat tombol ubah untuk mengubah data serta tombol hapus untuk menghapus data.

3.3 Tampilan Menu Siswa

Tampilan pada menu siswa digunakan untuk mengelola data seperti menambahkan, mengubah, menghapus dan menampilkan data yang dapat dilihat pada Gambar 4.

The screenshot shows a web application interface for 'SDN 2 MARGOREJO'. The main content area is titled 'Tambah Data Siswa' and contains a form with the following fields: Nomor Induk Siswa (text input), Nama Siswa (text input), Kelas (dropdown menu), Alamat (text input), Tempat Lahir (text input), Tanggal Lahir (date picker), Jenis Kelamin (dropdown menu), Agama (dropdown menu), Telepon (text input), Asal Sekolah (text input), and Email (text input). On the left, there is a sidebar menu with a user profile for 'ELZA OKTARINA' (Admin) and navigation options: Dashboard, Master, Guru, Siswa, Kelas, Semester, and Pendaftaran.

Gambar 4. Tampilan Menu Siswa

Berdasarkan gambar tersebut terdapat masukan data seperti nis, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, agama, telepon, email dan terdapat tombol tambah untuk simpan data serta tombol hapus untuk menghapus data.

3.4 Tampilan Menu Kelas

Tampilan pada menu kelas merupakan tampilan yang digunakan untuk menambahkan, mengubah, menghapus dan menampilkan data seperti pada Gambar 5.

The screenshot shows the 'Dashboard' page of the 'SDN 2 MARGOREJO' system. The main content area is titled 'Tambah Data Kelas' and contains a form with the following fields: Nama Kelas (text input) and Wali Kelas (dropdown menu). Below the form is a blue 'Simpan' button. The sidebar menu on the left shows the user profile for 'ELZA OKTARINA' (Admin) and navigation options: Dashboard, Master, Guru, Siswa, Kelas, Semester, and Pendaftaran. The top right corner displays the time '07:51' and the date 'Tuesday, July 18th 2023'.

Gambar 5. Tampilan Menu Kelas

Berdasarkan gambar tersebut terdapat masukan data seperti nama kelas, wali kelas dan terdapat tombol tambah untuk simpan data serta tombol hapus untuk menghapus data.

3.5 Tampilan Menu Semester

Tampilan pada menu semester merupakan tampilan yang digunakan untuk menambahkan, mengubah, menghapus dan menampilkan data seperti pada Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan Menu Semester

Berdasarkan gambar tersebut terdapat masukan data seperti nama semester, tahun ajaran dan terdapat tombol tambah untuk simpan data serta tombol hapus untuk menghapus data.

3.6 Tampilan Menu Konfirmasi Pendaftaran

Tampilan pada menu pendaftaran merupakan tampilan yang digunakan untuk mengkonfirmasi pendaftaran diterima atau ditolak seperti pada Gambar 7.

Gambar 7. Tampilan Menu Konfirmasi Pendaftaran

Berdasarkan gambar tersebut terdapat informasi data seperti nis, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, agama, telepon, email.

3.7 Tampilan Menu Matapelajaran

Tampilan pada menu matapelajaran merupakan tampilan yang digunakan untuk menambahkan, mengubah, menghapus dan menampilkan data seperti pada Gambar 8.

The screenshot shows a web interface for 'SDN 2 MARGOREJO'. The user is 'ELZA OKTARINA' (Admin). The main content area is titled 'Tambah Data Mapel' and contains the following form fields:

- Nama Matapelajaran**: Input field with placeholder 'Nama mapel'.
- Jumlah Jam**: Input field with placeholder 'Jumlah Jam'.
- Simpan**: A blue button to save the data.

The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Dashboard, Master, Guru, Siswa, Kelas, Semester, and Pendaftaran.

Gambar 8. Tampilan Menu Matapelajaran

Berdasarkan gambar tersebut terdapat masukan data seperti nama matapelajaran, jumlah jam, kategori dan terdapat tombol tambah untuk simpan data serta tombol hapus untuk menghapus data.

3.8 Tampilan Menu Jadwal

Tampilan pada menu jadwal untuk menambahkan, mengubah, menghapus dan menampilkan data yang dapat dilihat pada Gambar 9.

The screenshot shows a web interface for 'SDN 2 MARGOREJO'. The user is 'ELZA OKTARINA' (Admin). The main content area is titled 'Tambah Data Jadwal' and contains the following form fields:

- Guru**: Dropdown menu with placeholder 'Pilih Guru'.
- Semester**: Dropdown menu with placeholder 'Pilih Semester'.
- Kelas**: Dropdown menu with placeholder 'Pilih Kelas'.
- Matapelajaran**: Dropdown menu with placeholder 'Pilih Mapel'.
- Hari**: Dropdown menu with placeholder 'Pilih...'
- Jam**: Dropdown menu with placeholder 'Pilih Jam...'
- Simpan**: A blue button to save the data.

The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Dashboard, Master, Guru, Siswa, Kelas, Semester, and Pendaftaran.

Gambar 9. Tampilan Menu Jadwal

Berdasarkan gambar tersebut terdapat masukan data guru, semeste, kelas, matapelajaran, hari, jam dan terdapat tombol tambah untuk simpan data serta tombol hapus untuk menghapus data.

3.9 Tampilan Menu Informasi

Tampilan pada menu informasi untuk menambahkan, mengubah, menghapus dan menampilkan data yang dapat dilihat pada Gambar 10.

The screenshot shows a web application interface for SDN 2 MARGOREJO. The user is logged in as ELZA OKTARINA (Admin). The main content area is titled 'Tambah Data Informasi' and contains the following form elements:

- Nama Informasi:** A text input field.
- Kategori:** A dropdown menu with 'Pilih...' selected.
- Artikel:** A text area for entering the article content.
- Gambar:** A file upload field with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.
- Simpan:** A blue button to save the data.

Gambar 10. Tampilan Menu Informasi

Berdasarkan gambar tersebut terdapat nama, isi, kategori, gambar dan terdapat tombol tambah untuk simpan data serta tombol hapus untuk menghapus data.

3.10 Tampilan Menu Data Guru

Tampilan pada data guru digunakan untuk menampilkan data yang dapat dilihat pada Gambar 11.

The screenshot shows the 'Data Guru' menu on the SDN 2 Margorejo website. The page includes a navigation bar with 'Beranda', 'Profil', 'Akademik', 'Pendaftaran', 'Kegiatan', and 'Kontak' links, along with 'Registrasi' and 'Masuk' buttons. The main content area displays a table of teacher data with the following columns: '#', 'NIK', 'Nama Guru', and 'Jenis Kelamin'. The table shows 6 entries.

#	NIK	Nama Guru	Jenis Kelamin
1	abc	123	Pilih...
2	1965061219	JARANAHA, S.Pd	Perempuan
3	1960112819	Hj. SUSILAWATI, S.Pd.,MM	Perempuan
4	22222	AYU RIYANTI, Ama	Perempuan
5	11111	RAUDHATUL FITRI, S.Pd	Perempuan
6	3849761662	YUDENI, S.Pd	Perempuan

Gambar 11. Tampilan Menu Data Guru

Berdasarkan gambar tersebut terdapat tampilan data seperti informasi nik, nama, telepon hingga email.

3.11 Tampilan Menu Data Siswa

Tampilan pada menu data siswa merupakan tampilan yang digunakan untuk menampilkan data seperti pada Gambar 12.

#	NIS	Nama Siswa	Kelas	Jenis Kelamin	Alamat
1	45783	a	1 A	Laki-laki	c
2	4553	ZIHAN MAKAILA	2 A	Perempuan	SUKA BANDUNG
3	4552	VANESA ADHELIA RAHMADANI	2 A	Perempuan	SUKARATU
4	4567	UMI SA'ADAH	2 A	Perempuan	KUBU BANIR
5	4528	SYIFA AULIANNISA	2 A	Perempuan	TANJUNG RUSIA
6	4570	SALWA VIOLETA	2 A	Perempuan	BANJAR ALAM
7	4571	NIKEISHA ANINDIA SAKHI	2 A	Laki-laki	SUKABANDUNG

Gambar 12. Tampilan Menu Data Siswa

Berdasarkan gambar tersebut terdapat informasi data seperti nis, nama, alamat, jenis kelamin, agama dan nama kelas.

3.12 Tampilan Menu Pendaftaran

Tampilan pada menu pendaftaran merupakan tampilan yang digunakan untuk menambahkan setelah mengisi data seperti pada Gambar 13.

Tahun Ajaran
2020/2021

Nama Lengkap
Nama Lengkap

Jenis Kelamin
Pilih...

Tempat Lahir
Tempat Lahir

Tanggal Lahir
mm/dd/yyyy

Alamat Tempat Tinggal
Alamat Tempat Tinggal

Sekolah Sebelumnya
Alamat Lengkap Sekolah Sebelumnya

Gambar 13. Tampilan Menu Pendaftaran

Berdasarkan Gambar 13 tersebut terdapat informasi data seperti nama, alamat, email, hingga berkas syarat.

3.2 Pengujian Sistem

Kelayakan sistem dilakukan setelah penulisan kode program. Kelayakan sistem dilakukan untuk memeriksa dan memastikan bahwa komponen-komponen telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Secara spesifik ada beberapa kegiatan terhadap pengujian antara lain yaitu yaitu pengujian black box testing.

Tabel 1. Skenario Pengujian

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah sistem dapat mengelola masukan data sesuai dengan fungsinya ?	Ya	-
Apakah sistem dapat mengkonfirmasi pendaftaran peserta didik baru ?	Ya	-
Apakah sistem dapat menampilkan informasi kegiatan sekolah?	Ya	-
Apakah sistem dapat menampilkan laporan data penilaian siswa ?	Ya	-
Apakah bagian admin dapat mengelola data jadwal pelajaran?	Ya	-
Apakah bagian guru dapat menambahkan data penilaian siswa	Ya	-
Apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian ?	Ya	-
Apakah sistem dirasa sesuai dengan pengolahan data akademik dan non akademik ?	Ya	-
Apakah sistem telah sesuai dengan proses yang diharapkan ?	Ya	-

Berdasarkan hasil pengujian terhadap fungsi menghasilkan persentase dengan yang dapat disimpulkan bahwa responden menilai sistem yang dibangun telah “Sesuai Fungsinya”.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari proses membangun sistem informasi akademik sekolah berbasis *web* pada SDN 2 Margorejo Kotabumi Utara yaitu :

1. Sistem Informasi akademik yang dapat diakses secara online menggunakan web yang mampu mempermudah bagian petugas, guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua.
2. Pada bagian admin dapat mempermudah mengelola data guru, siswa, kelas, semester, kompetensi dasar, jadwal hingga kegiatan sekolah, bagian guru dapat melihat jadwal, mengelola nilai, tema dan laporan nilai siswa, bagian kepala sekolah dapat melihat data siswa, pendaftaran serta laporan.
3. Bagian calon peserta dapat melakukan pendaftaran, melihat nilai hingga laporan nilai siswa dan orang tua siswa dapat melihat nilai dan laporan nilai siswa. Secara keseluruhan system dapat diakses secara online menggunakan jaringan internet pada web yang telah dibangun.

5. SARAN

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan survei kepuasan pengguna (guru, siswa, dan orang tua) terhadap SIA yang telah diimplementasikan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan dan mendapatkan masukan untuk perbaikan, dan juga mengembangkan fitur tambahan dalam SIA yang dapat mendukung pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi kompetensi, dan pemantauan prestasi siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Ariyanti, M. N. D. Satria, and D. Alita, "Sistem Informasi Akademik Dan Administrasi Dengan Metode Extreme Programming Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan," *J. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 90–96, 2020.
- [2] J. Teknik and D. Kurnia Sari, "Teknika 15 (02): 237-246 Pemanfaatan Location Based Service Pencarian Go Taxi Berbasis Android," *Ijccs*, vol. x, No.x, no. x, pp. 1–5, 1978.
- [3] A. K. Wardhana and H. Dhika, "Rancangan Sistem Penerimaan Siswa Baru pada Yayasan Pendidikan Bintang Mandiri Al-Ghazi," *J. Ris. dan Apl. Mhs. Inform.*, vol. 2, no. 01, pp. 45–51, 2021, doi: 10.30998/jrami.v2i01.709.
- [4] S. Maria and N. Sakdiah, "Rancang Bangun Sistem Informasi Seleksi Penerimaan Siswa Baru Di Sma Negeri 2 Plus Panyabungan Berbasis Web," *J. Intra-Tech*, vol. 3, no. 1, pp. 16–27, 2019.
- [5] Widiawati and H. K. Siradjuddin, "Perancangan Website Sistem Seleksi Siswa Baru menggunakan Framework CodeIgniter Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalumpang Kota Ternate," *J. Ilm. Ilk. - Ilmu Komput. Inform.*, vol. 3, no. 2, pp. 76–87, 2020, doi: 10.47324/ilkominfo.v3i2.105.
- [6] R. I. Alaih, D. Rahadian, and K. A. N. Imania, "Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Baru Berbasis Web Di Smk Al-Halim Garut," *J. Petik*, vol. 6, no. 2, pp. 57–70, 2020, doi: 10.31980/jpetik.v6i2.860.
- [7] E. S. Susanto, H. Aprianti, and M. Sejahtera, "Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Pada Smkn 2 Sumbawa Besar Berbasis Web," *J. Inform. Teknol. dan Sains*, vol. 2, no. 2, pp. 129–135, 2020, doi: 10.51401/jinteks.v2i2.594.
- [8] Halimah and Amnah, "Sistem Informasi Layanan Pada Klinik Dokter Rosdiana Berbasis Web," *J. Tek.*, vol. 15, no. 2, pp. 223–228, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/teknika>
- [9] D. H. Putri, "Sistem informasi manajemen puskesmas (simpus) dengan penerapan metode rup pada puskesmas biha pesisir barat lampung," vol. 14, no. x, 1978.
- [10] R. A.S. and M. Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. Bandung, 2019.
- [11] J. T. Informatika, J. S. Informasi, and J. Z. Abidin, "Sistem Informasi E-Dokumen Untuk Monitoring Pada PT Atosim Lampung Pelayaran Berbasis Web," vol. 16, no. x, pp. 141–147, 1978.